

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз АСТА NUUz

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/8**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Х. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Ганиева М.Х. – соц.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д, проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д, проф.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Тўхтаев Х.П. – ф.ф.н., доц.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддиқова И.А. – фил.ф.д., проф.

Ширинова Р.Х. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

МУНДАРИЖА

Тарих

Абдуллаев Д. ЎЗССРда мукофотлаш тизими: ҳолати ва тақдири (1945-1980 йиллар мисолида).....	4
Абдуллаева А. Замонавий таълимда бўлажак ўқитувчиларда тарихий тафаккурни ва янгича фикрлаш тарзини ривожлантиришнинг ўзаро алоқадорлиги	7
Абдухалилова А. Совет тарихшунослигида Хива хонлигида солиқ тизими масаласи	10
Бобожонов А. Ўзбекистон прагматик ташқи сиёсати – Марказий Осиёда тинчлик ва тараққиётнинг асосий фактори сифатида	13
Мингнароров А. Большевикларнинг динга нисбатан олиб борган сиёсати даврий матбуотда	17
Мухамедова М. Ўзбекистон музейларида «museum shop» фаолиятининг жорий этилиши: тажриба ва истикболлар	19
Рахматова Д. Миллат руҳиятини исканжага солиш услублари ёхуд пахтани қўшиб ёзишда айбланганлар	23
Самиев А. Мустиқиллик йилларида ветеринария соҳасини ривожлантириш борасида қабул қилинган қарорлар ва уларнинг моҳияти	26
Sobirov J. Boburiylar davrida Hindistonning Buxoro bilan savdo va elchilik aloqalari	30
Худойбердиев Ў. Когон-Термиз темир йўли қурилиши тарихи	33
Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология. Сиёсий фанлар	
Abdiraxmanova R. Oliy ta'lim muassasalari talabalariga aniq fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	37
Абдуллаева О., Турғунпўлатов Д. Ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишда интернет тармоқлари орқали коммуникатив таълим дарсларни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари	40
Abdullaeva S. Oliy o'quv yurti talabalarining ijodiy qobiliyatlarini psixologik-pedagogik (fenomen) sifatida.....	43
Абдурахмонов С. Демократиянинг гендерлашуви шароитида анъанавий кадрятлар трансформацияси ва гендер тенглаштириш масалалари.....	46
Алимова Ф. Критериальный подход к оцениванию результатов проективной деятельности.....	50
Ахмедова У. Информатика машғулотларида муаммоли вазиятларни яратиш	53
Ахунوف У. Ҳаракатлар театри ва уни мактабгача таълимда амалга оширишнинг педагогик шарт-шароитлари	56
Boybekova Sh. Hadis ilmining qadriyat sifatida shakllanishi va ijtimoiy hayotga ta'siri	60
Болтаева М. Организация самостоятельной работы студентов в овладении русским языком	63
Goziyeva Sh. Essence, content and characteristics of the concept "inclusive education" in the context of foreign studies.....	65
Dushabaev D. Talabalarining jismoniy tarbiya jarayonida aylanma mashgulotlardan foydalanishning samarali usullari	68
Jumaniyozov X. Xalqaro munosabatlar takomilida geosiyosiy omillar roli tahlili.....	71
Исомиддинов Ю. Коррупцияга қарши кураш борасидаги фалсафий парадигмалар	74
Кубаев М. Шахсда гайриижтимоий хулқ-атвор юзага келишининг ижтимоий-психологик аспектлари	78
Mamatkulova G., Kattabaeva S. Enhancing writing competence and working with legal documents.....	81
Мамиров А. Ёшларни толерантлик руҳида тарбиялашда таълим муассасаларининг ўрни ва роли	84
Мараимова У. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг туган ўрни ва аҳамияти	88
Махаммаджонов Т. Tibbiyot ta'limida amaliy mashg'ulot darslarini tashkillashtirish (qon biokimyosi misolida)	92
Махмудов К. Учинчи ренессанс – азму-шижоатли ёшлар қўлида	96
Mahmudjonova H. The role of cultural tradition in the formation of stereotyped thinking of the linguocultural community	99
Мовлонов М. Бўлажак муҳандисларни малакавий амалиётни лойиҳалаш асосида касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси	102
Мухамедов А. XI-XII асрларда Марказий Осиёдаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ва унинг маънавий-маърифий жараёнларга таъсири	106
Муҳиддинова У. Шахсда копинг-хулқни шакллантирувчи ижтимоий-психологик омиллар таҳлили	110
Наримбаева Л. Талабаларда интеллектуал-ижодий қобилиятни ривожлантириш омиллари ва тамойиллари	113
Обидов Ж. Талабаларда технологик детерминизм концепцияси асосларига доир билимларни ривожлантиришнинг тизимли-функционал модели.....	117
Отабоева З. Олий таълим муассасаси талабалари жамоасида ҳамкорлик маданиятини шакллантиришнинг назарий асослари	120
Rasulov I. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining kreativ fikrlashga o'rgatishda raqamli texnologiyalarning roli	123
Рахимов Ш. Профессional таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш масалалари.....	126
Ruziyeva D. Talabalarni dasturlash tillari fanlaridan mustaqil ta'limini tashkil etish usullari	130
Ruziyeva Sh., Izbullayeva G. The importance of the pisa international assessment program in determining the level of intellectual education	134
Саиткулова Н. Таълим муассасаси талабалари ўртасидаги академик мобиллик ва уларнинг фаолиятини баҳолаш мезонлари	138
Саидов И. Янгиланаётган Ўзбекистон ёшларининг ватанпарварлик туйғусини юксалтиришда анъанавийлик ва замонавийлик диалектикаси	142
Санаева С. Олий педагогика таълим муассасаларида тарбиявий фаолиятни ташкил этиш шакллари	146
Сирождиддинова И. Лойиҳа технологияларининг замонавий таълимдаги ўрни.....	150
Suyagov Z. Kambag'allikning mohiyati, mazmuni va ijtimoiy hodisa sifatida.....	153
Турғунпўлатов Д. Лингвопоэтиканинг тадрижий ривожланиши ва унинг маърифий аҳамияти	153
Tursaotov A. Sport musobaqasi nazorat qilish usuli va ob'ekti sifatida	156
Турсункулова Ш. Тасаввуф алломалари маънавий меросининг тарихий-фалсафий таҳлили	159

Хамзаев Ш. Яссавийликда инсон рухий-маънавий баркамоллиги ва ахлокий қарашларининг диалектик боғлиқлиги масаласи	162
Хамзахонов С., Собиржанов О., Тухтамуродов С. Особенности применения института производства судебных экспертиз англосаксонской и романо-германской систем права.....	165
Хо‘janova Т. Axborotlashgan jamiyat va uning mafkuraviy texnologiyalarini OAV tizimidagi to‘g‘ri foydalanishning yosh avlodni g‘oyaviy himoyalashdagi ma‘no-mazmuni va ahamiyati	169
Haydarova Ch. Umumiy kimyo fanidan kompyuter animatsiyasiga asoslangan o‘quv adabiyotlarini yaratish metodikasi	173
Khamraeva R. Interactive methods of teaching english to correspondence students	177
Шарафутдинова Х. Оилада деструктив муносабат йўналишлари.....	180
Шарипова О. Хожাগон тасаввуфий таълимотида тана ва рух масаласи	184
Эгамбердиев А. Олий таълим трансформациясига оид глобал эмпирик тадқиқотлар таҳлили	188
Филология	
Абдурахманова М. Ўзбек, рус ва инглиз тилларида касаллик номлари тизими	191
A‘zamova G. "Faire" fe‘li ishtirokidagi frazeologik birliklarning o‘zbek tiliga tarjimai talqini	194
Azimjonova Sh. Biz bilgan va bilmagan Cho‘lpon	197
Азимова Ш. Тилшуносликдаги прагматик бурилиш асослари.....	201
Алиева М. Медиадискурс турлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари	204
Алиева Ш. Тил бирликларининг нутққа кўчиши	208
Bobojonova Sh. O‘zbek tilida “ma’naviyat” leksik-semantik kategoriyasining markaziy tushunchalarini ifodalovchi semantik maydon	212
Болтабоева Х. “Истиклол марши” ва Фитрат шеърлятида маърифат йўли	215
Болтаева М. Фразеология русского языка и возможности их использования в речи	218
Воситов В. Бевосита инглиз-турк тиллари алоқалари	222
Исмоилова М. Ўзбек тилида қарашлиликнинг ифодаланиши	225
Madiyorgova V. O‘zbek tilidagi ayrim affiksial arxaik birliklarning tadqiqi	230
Максудова Ф. Закономерность использования коррелятивных связи в пословицах	233
Masodiqova Z., Hatamqulova Sh. Analysis of differences and differences between german and english	235
Махмудов Ж. Жомий Паҳлавон Махмуд ҳақида.....	237
Мирзаева В. Француз тилида эпитет ва аниқловчининг категориал жиҳатлари	240
Murodova D. Pak Vanso romanida “Yanga” obrazi talqini.....	244
Mahamadjonova O. Ramazon aytish an‘anasi tarixiga doir.....	248
Набиева Р. Ўзлашмалар ва уларнинг тил луғат фондини тўлдиришдаги аҳамияти	248
Намазова М. Амир Худойберди шеърлятида ижодкор феномени, шахсияти, олами идрок этиш тамойиллари	250
Орипов Д. Дада Қўрқут: реалликдан афсонага кўчган шахс(ми)?!	252
Турдибеков М. Хўжа-Бақиргансой коризлари тарихидан	255
Turdiyeva Sh. Nazar Eshonqul nasrida mifologizm.....	259
Умарханова Н. Концепт метафоры в интернет лексике как метод вторичной номинации	262
O‘rozoв J. Naqorat mazmunidagi matnlar bo‘yicha lingvokriminalistik tadqiq o‘tkazish masalasi.....	265
Хатамова Д. Адабиётшунослик терминларини идентификация қилиш муаммоси	268
Худойбердиева Н. Замоनावий лингвистикада колоронимлар тадқиқи	272
Эргашева Д. Ким Ён Сок ҳикоячилигида озодлик учун курашнинг бадиий тасвири	276
Yandashova T. O‘zbek va turk tili toponimikasi tarixiga bir nazar.....	280
Ярашова Н. Болалар нутқининг ўрганилиши: ёндашув ва тенденциялар.....	284

УДК 30.303(7)

Ирода СИРОЖИДДИНОВА,
Анджон машинасозлик институти доценти
E-mail: siroziddinovairoda@gmail.com

АнДУ профессори, н.ф.д. З.Азимова тақризи асосида

THE ROLE OF PROJECT TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

Abstract

This scientific article examines the humanistic values of education, conclusions about the superiority of the rationalistic paradigm in pedagogy, the purpose of the educational process in achieving the necessary level of integral personal competence, which is determined by the state educational standard, the identification of significant factors affecting the educational process. a number of topical issues of the effectiveness of methodological tech.

Key words: Humanistic values, integral, paradigm, technology, localization.

РОЛЬ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация

В данной научной статье рассматриваются гуманистические ценности образования, выводы о превосходстве рационалистической парадигмы в педагогике, цель образовательного процесса в достижении необходимого уровня интегральной личностной компетентности, который определяется государственным образовательным стандартом, выявление значимых факторов, влияющих на образовательный процесс. упоминается ряд актуальных вопросов эффективности методических технологий.

Ключевые слова: Гуманистические ценности, интеграл, парадигма, технология, локализация.

ЛОЙИХА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ

Аннотация

Ушбу илмий мақолада таълимнинг гуманистик кадриятлари, педагогикада рационалистик парадигманинг устунлиги ҳақидаги ҳулосалар, давлат таълим стандарти белгиланган интеграл шахсий кўрсаткичларнинг зарур даражасига эришишда таълим жараёнининг мақсади, ўқув жараёнига таъсир кўрсатадиган аҳамиятли омилларни аниқлаш. бир қатор методик технологиялар самарадорлигининг долзарб масалалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Гуманистик кадриятлар, интеграл, парадигма, технология, лойиҳалаштириш.

Кирриш. Мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимида бўлажак мутахассисларнинг фанлар доирасидаги назарий ва амалий билимларни ўзлаштиришлари билан бир қаторда уларни жаҳон андозаларига мос равишда касбий компетенциялар билан қуроллантириш, касбий малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш зарурати ҳам пайдо бўлмоқда. Педагогика фани таълимнинг гуманистик кадриятлари ва ўқитиш жараёнига рационалистик ёндашув орасидаги парадигмал танлов ҳолатида бўлганлиги сабабли у ёки бошқа назарияларнинг ҳақлилиги, ўринлилиги экспериментал тарзда текширишни амалга ошириш имконини берувчи лойиҳа технологиялари алоҳида аҳамият касб этади. Бугунги кунда нафақат таълим жараёнининг таомил таркибий қисмлари эмас, балки ўқитиш жараёнининг самарадорлигининг кўрсаткичи бўлган маҳсулдор таълим технологияларининг ҳукмронлиги шароитларида педагогик объектларни лойиҳалаштиришнинг методологик асослари ҳам биринчи ўринга чиқади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Педагогик тизимда педагогик жараён муҳим компонент ҳисобланади. Олима В.С. Безрукованинг фикрига кўра, педагогик жараён ўқитувчи учун асосий лойиҳалаштириш объекти ҳисобланади. Умуман, “педагогик жараён” атамаси илмий тадқиқотларида одатда, “таълим-тарбия жараёни” ҳамда “педагогик жараён” атамалари синоним ҳисобланади. Чунки бу атама анча кенгрок ва тўлақонлирок ҳисобланади, бундан ташқари, ўзида – яхлитлик ва умумийлик каби асосий мезонларни мужассам қилган.

В.С. Безрукова педагогик жараёни “иштирокчилар ривожланишининг ташқи омилларини мақсадга йўналтирилган тарзда саралаб олиниши ва фойдаланилишидан иборат тарбиявий муносабатларни ташкил қилиш усули”, деб ҳисоблайди [2].

Тадқиқотчи У.Н.Ходжамқулов “таълим кластери” тушунчасини ёритишда рус олимларнинг фикрларига асосланади ҳамда таълим кластерининг мазмунини олий ўқув юртлари, бошланғич ва ўрта махсус таълим муассасалари, ихтисослаштирилган мактаблар, истеъмолчилар (иш берувчилар) ва мутахассисларнинг умумий мақсад ва хусусий манфаатдан иборат ҳамкорлиги сифатида изоҳлайди. Кластернинг асосий мақсади “ўз таркибига қирувчи таълимий-илмий-инновацион салоҳиятни нафақат юқори фуқаролик ва касбий лаёқатлилиқ даражаси билан, Балки, рақобатбардошлиги, янгиликларни қабул қила олиш қобилияти, янги таълим дастур ва технологияларини лойиҳалаш ҳамда амалга ошира олиш қобилиятига эга замонавий таълим мутахассисларини тайёрлаш учун бирлаштириш эканлиги қайд этилади.

Тадқиқот методологияси. Педагогик технологияларнинг асосий қисми ривожлантирувчи шахсга қаратилган таълимга қаратилади ва таянади, яна бир бошқа қисми эса – бозор иқтисодининг прагматик кадриятларига таянади. Фақат олдин режалаштирилган натижага кафолатли тарзда эришиш имконини берувчи технологияларнигина асл маънодаги технологиялар деб тан олиш мумкинлиги туфайли, педагогикада рационалистик парадигманинг устунлиги ҳақидаги

хулосани чиқариш мумкин. Бироқ, хулосалар чиқаришда шошилмаймиз, зеро мақсадни белгилаш лойиҳалаштириш фаолиятининг анча муҳим компоненти ҳисобланади [1].

Бўлажак мутахассиснинг шаклланиш траекториясига боғлиқ бўлмасдан олинishi мумкин бўлган фақат талабаларнинг билимлар, малакалар ва кўникмаларга қаратилган анъанавий парадигмадан воз кечиш, давлат таълим стандарти белгиланган интеграл шахсий кўрсаткичларнинг зарур даражасига эришишни таълим жараёнининг мақсади деб қараш мумкин. Мутахассиснинг касбий компетентлигини бундай янгиланишларнинг бири сифатида қараш мумкин. Шахснинг бутун бир қатор махсус компетенциялар йиғиндисини ифодалайдиган кўп омилли шахсий сифатини шакллантириш учун таълимнинг маданиятшунослик туридаги шахсга қаратилган таълим компетенциясига асосланиш зарур чунки мутахассиснинг касбий компетентлиги конструкт хоссалари атрофдаги социумнинг умуммаданий кадрларига таянади [2].

Мутахассис касбий компетентлигининг гуманистик моҳиятини ҳар томонлама таҳлил қилгандан сўнг касбий таълим муассасалари битирувчиларида ушбу конструктнинг кафолатланган даражасига эришишга бўлган рационалистик ёндашув ҳақида гапириш мумкин. Демак, педагогикада парадигманинг методологик асосларидан воз кечишга йўл қўймаслик лозим. Мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини шакллантиришда шахсга қаратилган ёндашувини унинг амалий қаратилганлиги ва таълим сифатини назорат қилишнинг объектив шакллари билан бирга қўллашга эришиш зарур.

Таҳлил ва натижалар. Замоनावий педагогика фани таълим амалиёти ҳодисаларини оғзаки таҳлил қилиш билан чекланиб қолмайди. Педагогик билимнинг амалий соҳалари фаол ривожлантирилмоқда, педагогик ташхис (диагностика) ва таълим квалиметрияси улар қаторига қиради. Бунда педагогик ташхис қилиш шунчаки ўзига хос психологик методикаларни кўчирибгина қолмасдан балки тиббиётда, иқтисодда ва саноатда ташхис қўйишнинг тегишли таомилларидан ҳам фойдаланади. Яъни, инсон фаолиятининг технологияга қаратилган бизни қизиқтирган объектнинг ҳолатини мазмуний ташхис қилиш лозим бўлган деярли барча соҳалари қамраб олинади. Ахборот оқимларини объективлаштиришнинг универсал усули сифатидаги ташхиснинг зарурлиги мутахассиснинг тегишли билимлар соҳасида кузатилаётган объектнинг ривожланишини коррекция қилиш ва исалган натижага эришишга интилишидан келиб чиққан [3].

Илмий билишнинг сифатни ўлчашга қаратилган соҳаси бўлмиш квалиметрия тегишли стандарт белгиланган эталонга яқинлашиш имконини беради. Муайян меъёрий кўрсаткичларни ўрнатиш билан эксперт ушбу меъёرنинг ифодаланганлик даражасини миқдорий кўринишда баҳолаш имкониятига эга. Натижада, эксперт баҳоси ўша тадқиқот предмети ҳолатининг объектив кўрсаткичлари асосида ушбу предмет стандарт талабларига қай даражада мос келишини аниқлаш имкониятини пайдо қилади. Квалиметрик ёндашув материалларга ишлов бериш, иқтисодий операцияларни амалга ошириш ёки беморларни даволаш жараёнида жиддий кўрсаткичларни аниқроқ кузатиб бориш имконини беради. Таълим жараёнига нисбатан қўлланилганда квалиметрия алоҳида роль касб этади ва бу ўқув ютуқларининг белгиланган даражаларини башорат қилиш имконини беради [4].

Педагогика фанининг амалий соҳаларини ўрганишда биз илм-фаннинг анча узоқ соҳаларидан методологик ёндашувларни педагогикага тўғри (коррект) ўтказиш жараёнлари билан ишлаймиз. Педагогик

объектларни лойиҳалаштириш ҳам инсон фаолиятининг турли туман соҳаларида қўлланиладиган алгоритмлаштирилган ёндашувларни қўллашга асосланади. Таълим технологияларини такомиллаштириш ва таълим жараёнининг натижаларини башорат қилишда максимал даражадаги аниқлигига эришиш мақсадида илмий билимларнинг методологик жиҳатдан энг кўп даражада ривожланган, улкан табиий жараёнларни эмпирик тадқиқ қилиш – замоनावий педагогик технология тажрибасига эга соҳасининг ютуқларидан фойдаланиш зарур [5].

Барча педагогик фанларга оид ўқув фанларида тадқиқ қилинаётган ҳодисаларни моделлаштириш ва экспериментал маълумотларни қайта ишлаш учун математик методлар қўлланилади. Бироқ, педагогик фанларни эксперимент ўтказмасдан ҳам у ёки бошқа жараённинг натижаларини олдиндан айтиб бера олиш имконини берувчи назарияларини башорат қилиш имкониятлари педагогик технологиянинг улкан ютуғидир. Бундай назарияни яратиш илгари сурилаётган назарий модель кўринишида берилган фақат ушбу ҳодисани тасвирлаш учун аҳамиятли параметрларни ва нисбатларни акс эттирувчи фаразни кўп марта апробацциядан ўтказиш талаб қилинади. Натижада, тадқиқотчи ўтказилган математик ҳисоб ва эмпирик маълумотлар орасидаги статистик жиҳатдан аҳамиятли мувофиқликка эришади. Албатта, улар орасида идеал мукамал тўлиқ мосликка эришишнинг имкони йўқ, чунки эксперимент натижаларини аниқроқ башоратини олиш имконини берувчи янги назарий модел пайдо бўлса айнан шу янги назарияни афзал кўриш лозим бўлади [6].

Замоनावий педагогик жараёнлардан олинган ушбу мисол илгари сурилган фараз- гипотезани тасдиқлаши лозим бўлган якуний натижага қаратиладиган таянадиган илмий тадқиқотнинг методологик характери яъни табиатини намойиш қилади. Бунда тадқиқ қилинаётган объектнинг назарий моделини фақат башорат қилинган натижалар ва эмпирик маълумотларнинг мувофиқлаштирилганлигининг юқори даражадаги аниқлигини намойиш қилиш йўли билангина рад этиш мумкин.

Таълим соҳасида педагогик тадқиқотларнинг технологик табиати назарий моделнинг экспериментал тарзда апробацциядан ўтказиш ёрдамида тўғрилигини тасдиқлаш зарурлигидан иборат. Агар яратилаётган педагогик технологиянинг мақсади мутахассиснинг касбий компетентлигига эришиш бўлса, унда ушбу технологияни тадқиқ қилинаётган конструктнинг кафолатланган даражаси анъанавий схема бўйича талабаларнинг натижаларига таққослаганда юқори бўлганини эмпирик тарзда тасдиқлаш шарти билан махсулдор деб тан олиш мумкин.

Ўқув дастурини ишлаб чиқиш бўйича лойиҳалаштириш фаолияти жараёнида структуравий элементни ўрганиш асосида дастурнинг барча зарур ўқув элементларини янгилаш талаб қилинади. Бу тадқиқотчига ўрганилаётган объект ёки ҳодисанинг очик, сабабларини омилли таҳлил қилиш ҳамда таъсир кўрсатиш омиллари орасида мавжуд зиддиятларни очиб бериш имконини беради.

Ўқув жараёнига таъсир кўрсатадиган аҳамиятли омилларни аниқлашдан бошлаймиз. Бунда ҳар қандай махсулдор таълим технологиянинг асосий вазифаси қўйилган мақсад ва якуний назорат натижаларининг бир бирига мос келиши ҳисобланади. Шундай қилиб, таъсир кўрсатувчи аҳамиятли омиллар сифатида қуйидагиларни кўриб чиқамиз:

Билимларнинг ушбу соҳасида мутахассиснинг касбий квалификацияси малакасининг асосий таркибий

қисмларини белгилайдиган давлат таълим стандарти талаблари. Бунда ҳар қандай ўқув дастури ушбу талабларга қаратилган ва уларни оптимал режимда малга ошириши зарур.

Ўқув жараёнининг тахминий ўқув дастурида мавжуд ва ўқитувчига давлат таълим стандартининг талабларига тўла мос равишда ўз иш дастурини ишлаб чиқиш имконини берувчи қисқа тасвири.

Давлат таълим стандартининг талабларини у ёки бошқа даражада акс эттирадиган ва ўқув жараёнининг асосий мақсадни амалга оширишга ёрдам беришга ҳисса қўшадиган ўқув қўлланмаси.

Ўқув ахборотни ўзлаштириш жараёнини оптималлаштириш ва талабаларнинг ютуқлари даражаларини мониторинг қилишни амалга ошириш имконини берувчи дидактик таъминот.

Касбий компетентликнинг зарур даражасига эришиш жараёнида талабаларнинг таълим траекториясини шакллантириш таомилнинг хусусиятлари. Таълим жараёнининг ўқитувчидан юқори касбий профессионал малака квалификация талаб қиладиган шахсга йўналтирилганлиги.

Ўқитувчининг ўз методик тизимини шакллантира олиш қобилиятида ифодаланадиган касбий профессионал квалификацияси.

Ўқитиш жараёнининг самарадорлигига таъсир қилувчи омилларни жуфт-жуфт қилиб ўрганишда уларни бирлаштирувчи кўрсаткичларни аниқлаш мумкин. Давлат таълим стандартлари билан боғлиқ бўлган дастлабки икки омилни фақат ўқув дастурини лойиҳадаштириш асосида бирлаштириш мумкин. Ўз ичига ўқув қўлланмаси ва зарур дидактик таъминотни олган сифатли ўқув-методик тўплам комплект таъсир кўрсатишининг учинчи ва тўртинчи омилларини бирлаштириш имконини беради. Битирувчининг касбий компетентлигини ўқитувчининг юқори даражадаги касбий квалификациясиз таъминлашнинг имкони йўқлиги сабабли ўқитишнинг методик тизими ҳам омилларнинг охириги жуфтлигини бирлаштирувчи кўрсаткич ҳисобланади. Санаб ўтилган таъсир кўрсатиш омилларини таҳлил қилишнинг бошқа эҳтимолий вариантлари ҳам ўз ичига ўқув дастурини, мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини ва ўқитишнинг методик тизимини олган педагогик объектларни такомиллаштириш заруратига ишора қилади.

Даставвал, ўқитиш методик тизимининг роли дастурий материални ўрганишнинг технологиклигини таъминлаш билан чекланмайди. Чунки муаммоли метод доимо лойиҳалар методи билан мустаҳкамлантирилади. Бизнинг ҳолатимизда, ўқитувчининг ўқув дастурини яратиш бўйича ўқитиш жараёнини оптимизация қилишнинг зарурий шarti бўлган лойиҳалаштириш амаллари зарур. Агар таъсир кўрсатишнинг барча санаб

ўтилган омиллари ҳисобга олинса ва уларнинг ифодаланганлик даражалари эришиши мумкин бўлган максимал даражада бўлса, биз дастурий материални тушунчали ўзлаштиришнинг кафолатланган натижасини олишимиз ва оптимизация шартини таъминлашга эришимиз мумкин [7].

Таълим тизимларининг (таълим, педагогик, дидактик, методик) ҳар қандай иерархик категориясининг махсулдорлиги кўрсаткичи сифатида ўқитувчининг лойиҳалаштириш фаолиятига таълим муассасасининг инновацион ижодий ишининг энг муҳим элементи сифатида қараш мумкин. Ўқитиш жараёнини технологиялаштириш бўйича ўқазилган тажриба-экспериментал иши ҳар қандай лойиҳа бутун педагогик фаолиятни илғор режимда тасвирлаши ҳамда стратегик ва тактик вазифаларга, ташқи муҳит ва ички кучларни таҳлил қилишга, амалларни режалаштириш ва амалга оширишга, лойиҳани назорат қилиш ва баҳолашга, унинг толерантлигига ва ҳоқоказоларга қўйиладиган бир қатор талабларга мос келиши зарурлигини кўрсатди. Лойиҳани ишлаб чиқишда ҳар қандай фаолиятни ҳаракатларнинг: ташкилотчилик, ижроия, назорат ва коррекцион каби тўрт турининг йиғиндиси сифатида бериш мумкин [8].

Педагогик объектларни лойиҳалаштириш замонавий педагогик технологиялар методологиясидан педагогик билимлар соҳасида тўғри ўтказилган маълум алгоритмик тамойилларни қўллашга асосланган. Назарий педагогик кластер методи ўқув дастурини ишлаб чиқариш таомилига ва мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини шакллантиришга ҳамда ўқитишнинг методик тизимини яратишга технологик характер беради[9]. Санаб ўтилган педагогик объектларни такомиллаштиришнинг зарурлиги таъсир кўрсатишнинг аҳамиятли омилларини таҳлил қилиш билан ҳам тасдиқланди.

Хулоса ва таклифлар. Ушбу тадқиқот олиб бориш жараёнида шундай хулосага келдикки, ўқитишнинг лойиҳалаштириш фаолияти натижасида ишлаб чиқилган методик тизимини таълим, педагогик, дидактик, методик тизимлари иерархиясида махсулдор категория деб қараш лозим. Бинобарин, педагогик объектларни такомиллаштиришнинг лойиҳалаштириш технологияларини таълим муассасасининг инновацион ижодий фаолиятининг энг муҳим кўрсаткичи сифатида қараш лозим. Лойиҳалаштириш фаолиятининг кластер методи ўқув дастурининг давлат таълим стандарти талабларига мос (мувофиқ) келиш даражасини, амалга ошириладиган ўқув даражасини мониторинг қилишнинг объективлик даражасини ва натижа сифатида бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлик даражасини оширади.

АДАБИЁТЛАР

1. Монахов В.М. Технологические основы конструирования учебного процесса. М.; Тула, 1995.
2. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного воспитания. Ростов н/Д., 2000.
3. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М., 2001. 432 с.
4. Сафонцев С.А. Образовательная квалиметрия в системе повышения квалификации: Монография. Ростов н/Д.: Ростов, гос. ун-т, 2003. 160 с.
5. Сафонцева Н.Ю., Сафонцев С.А. Основы современной натуральной философии. Ростов н/Д., 2001. 30 с.
6. Sirojiddinova I M- Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development Volume 02, May, 2022
7. Mahammadovna S. I. (2021) Needs and Factors for Developing Professional and Creative Abilities of Students of Higher Educational Institutions //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Т. 25. – №. 6. – С. 2804-2810
8. Iroda M. Et al. Rational Methods Awakening and Stimulating University Students Professional and Creative Abilities //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
9. Pulatova Odinakhan Khamidovna, Poziljonova Zulfizar (2020) Pedagogical approach to the development of economic culture .Archive of Conferences Jun 10, 2020 GSHSA-Florida. Page 18-20